

2ο Παγκύπριο Συνέδριο
Αγροτική Ανάπτυξη: Από την Έρευνα στην Πράξη

**Βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών,
συνδυάζοντας τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας και λύσεις
ψηφιακής επισήμανσης**

Δρ. Ανδρέας Στυλιανού
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

16 Νοεμβρίου 2023
Λευκωσία

Εισαγωγή (1/2)

- **Αμπελοοινικός τομέας** της Κύπρου: **δυναμικός** με σημαντικές **προοπτικές ανάπτυξης** και αποκόμισης **προστιθέμενης αξίας** – νέοι οινοποιοί υψηλού μορφωτικού επιπέδου – αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών.
 - **> 60** οινοποιητικές επιχειρήσεις με αυξητικές τάσεις και **> 20 Μ€** ακαθάριστη αξία – συμβολή στην **ανάπτυξη της υπαίθρου** (τοπικά οινοποιεία).
 - **Προκλήσεις – Προβλήματα**: σχετικά **μεγάλη ηλικία** αμπελοκαλλιεργητών, **μικρές** και **κατακερματισμένες** εκμεταλλεύσεις, **υψηλό** κόστος παραγωγής, σχετικά **χαμηλές** τιμές πώλησης των οίνων, **χαμηλός** βαθμός υιοθέτησης καινοτομιών, **απουσία** ολοκληρωμένης στρατηγικής **μάρκετινγκ** και κοινής **ταυτότητας** (μάρκα, σήμανση), **ανταγωνισμός** με (φθηνότερους) εισαγόμενους οίνους, **αδυναμία** εξεύρεσης αγορών στο εξωτερικό.
- ⇒ Θέτουν σε κίνδυνο τη **βιωσιμότητα** του τομέα.

Εισαγωγή (2/2)

- **Ευκαιρίες:** (1) αλλαγές στους κανονισμούς επισήμανσης της ΕΕ για τους οίνους, και (2) αξιοποίηση των **νέων τεχνολογιών** (έξυπνη γεωργία, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ψηφιακή επισήμανση).
- **Σκοπός της εργασίας:** βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών, αξιοποιώντας **τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας (ΤΕΓ)** και **ψηφιακής επισήμανσης** και **προσδίδοντας αξία** στα προϊόντα τους.
- **Προτεινόμενη λύση:** (1) **εφαρμογή συστήματος έξυπνης γεωργίας** σε αγροτεμάχια οινοποιήσιμων σταφυλιών, και (2) **δημιουργία ψηφιακής ετικέτας (e-label)** για κρασιά, η οποία θα τροφοδοτείται από τα συλλεγόμενα δεδομένα του συστήματος έξυπνης γεωργίας και θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον καταναλωτή.
- **Μελέτη περίπτωσης:** οινοποιείο Οίνου Γη (Όμοδος).
- Συνεργασία **Ploutos** (H2020) και **Internet of Grapes** (ΠΑΑ 2014-2020).

Μεθοδολογία (1/3)

Μεθοδολογία (2/3)

Τεχνολογική προσέγγιση

Ολιστικό σύστημα έξυπνης γεωργίας **gaiasense**: συνδυάζει τεχνολογίες πληροφορικής με επιστημονικούς τομείς, όπως η γεωπονία, με απώτερο στόχο την **παροχή εξειδικευμένης συμβουλής για βελτιστοποίηση της χρήσης των εισροών**.

SMS, web-app

PLANT PROTECTION ADVICE FOR PARCEL WITH ID: 035700000046, CROP TYPE: vine, LOCAL AREA NAME: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 336 - ΠΛΕΥΡΑ, DECARES: 6,000
CAUSE: Late blight
RISK INTENSITY: High Risk
SUGGESTED ACTION: Spray application
SUGGESTED PLANT PROTECTION APPLICATION DATE: 10/06/22
PLANT PROTECTION ADVICE FOR PARCEL WITH ID: 030000000038, CROP TYPE: vine, LOCAL AREA NAME: ΟΜΟΔΟΣ 1364 - ΚΑΜΙΝΙΑ, DECARES: 5,300
CAUSE: Late blight
RISK INTENSITY: High Risk
SUGGESTED ACTION: Spray application
SUGGESTED PLANT PROTECTION APPLICATION DATE: 10/06/22

OENOU YI
OMODOS
ΚΤΙΜΑ VASSILIADES

Scan QR code

Ψηφιακή
ετικέτα

Στόχος: Εφαρμογή του gaiasense για τουλάχιστον δύο καλλιεργητικές περιόδους

Μεθοδολογία (3/3)

Βασικοί δείκτες απόδοσης

Δείκτης απόδοσης	Πυλώνας βιωσιμότητας	Κατηγορία βιωσιμότητας	Μονάδα μέτρησης	Στόχος	Πηγή δεδομένων
Χρήση στερεών φυτοφαρμάκων	Περιβαλλοντικός	Ρύπανση	kg/ha/yr	-15%	Ημερολόγιο παραγωγού
Χρήση υγρών φυτοφαρμάκων	Περιβαλλοντικός	Ρύπανση	l/ha/yr	-15%	Ημερολόγιο παραγωγού
Κόστος παραγωγής	Οικονομικός	Κερδοφορία	€/ha/yr	-10,5%	Ημερολόγιο παραγωγού
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα κρασιού Α (Ξυνιστέρι & Μάλαγα)	Οικονομικός	Ποιότητα προϊόντος	Σκορ [1-10]	+10%	Ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα κρασιού Β (Μαραθεύτικο)	Οικονομικός	Ποιότητα προϊόντος	Σκορ [1-10]	+10%	Ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
Καταβαλλόμενη εργασία	Κοινωνικός	Εργασία	hours/ha/yr	-5%	Ημερολόγιο παραγωγού

Αποτελέσματα (1/5)

Διαδικτυακή εφαρμογή – Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων

PLANT PROTECTION ADVICE FOR PARCEL WITH ID: 035700000046, CROP TYPE: vine, LOCAL AREA NAME: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 336 - ΠΛΕΥΡΑ, DECARES: 6,000
 CAUSE: Late blight
 RISK INTENSITY: High Risk
 SUGGESTED ACTION: Spray application
 SUGGESTED PLANT PROTECTION APPLICATION DATE: 10/06/22

PLANT PROTECTION ADVICE FOR PARCEL WITH ID: 030000000038, CROP TYPE: vine, LOCAL AREA NAME: ΟΜΟΔΟΣ 1364 - ΚΑΜΙΝΙΑ, DECARES: 5,300
 CAUSE: Late blight
 RISK INTENSITY: High Risk
 SUGGESTED ACTION: Spray application
 SUGGESTED PLANT PROTECTION APPLICATION DATE: 10/06/22

Συμβουλή σε SMS

Ημερολόγιο Εργασιών

Παραγωγής* 000000718 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΗΣ

Φυτοπροστασία

Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Καλλιέργεια *	Ποικιλία	Αγροκτήμα	Χαρτογραφικό	Τοπώνυμο	Έκταση Αγρ Στρ	Έκταση Καλλ Στρ	Τεχν.Προδιαγραφή
01-06-2023	01-06-2023	αμπέλι	μάλαγα	2		ΟΜΟΔΟΣ 383 - ΚΑΜΙΚΙ/ΗΣ	10.800	10.800	Τεχν.Προδιαγραφή
31-05-2023	31-05-2023	αμπέλι	peolat	6		ΟΜΟΔΟΣ 395 - ΔΙΟΝΥΣΙΔΕΣ	1.300	1.300	Τεχν.Προδιαγραφή
29-05-2023	29-05-2023	αμπέλι	μαραθεύτικο	1		ΟΜΟΔΟΣ 8 - ΑΚΑΘΙΕΣ	4.700	4.700	Τεχν.Προδιαγραφή
29-05-2023	29-05-2023	αμπέλι	ευναίτες	3		ΟΜΟΔΟΣ 1364 - ΚΑΜΙΝΙΑ	5.300	5.300	Τεχν.Προδιαγραφή
28-05-2023	28-05-2023	αμπέλι	ασόρτικα	5		ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 336 - ΠΛΕΥΡΑ	6.000	6.000	Τεχν.Προδιαγραφή

Εργασίες: 60

Οργανισμός Στάθου: Δάση
 Εμπειρική Ονομασία: Δάση Σκουνατσός*
 Παρατηρήσεις:

Πρόσθετα Πεδία Σ.Ο.Δ.

Δραστική Ουσία: Σαλμετρίν
 Τύπος Εφαρμογής: Επίπασση
 Ημέρες Αναμονής:

Πρα Έναρξης: Δάση Λήξης: Οργανισμός Διαλύματος: Μονάδα Μέτρησης: Επιπέδω
 Είδος Μπλε: Επιπέδω Πίεση (ατμ): Μέση Ταχύτητα Ψεκασμού (χμλ/ώρα): Επηρεασμένες καρπικές Συνθήκες μετά την Εφαρμογή: Επιπέδω

Αποτελέσματα (2/5)

Ψηφιακή ετικέτα (e-label) για δύο κρασιά

Αποτελέσματα (3/5)

Ψηφιακή ετικέτα (e-label) για δύο κρασιά

GR

Γνωρίστε τα κρασιά μας

Geroklima Marath...

Η Συμβολή μας στο Περιβάλλον

Συμβολη στο περιβαλλον

Ευφύης Γεωργία

Αγρομετεωρολογικός σταθμός **gaiasense**

Κρασί από σταφύλια που καλλιεργούνται με Τεχνολογίες Έξυπνης Γεωργίας **gaiasense** για αποτελεσματική διαχείριση των εισροών, όπως φυτοφάρμακα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία

Μικροκλίμα στον Αμπελώνα

Θερμοκρασία	28.13 °C
Σχετική Υγρασία	27.67 %
Πίεση	916.18 Pa
Βροχόπτωση	0 mm
Μέση Ταχύτητα Ανέμου	4.42 km/h
Τελευταία Ενημέρωση	2023-10-27 15:00:00 PM

↓

Δεδομένα μικροκλίματος σε πραγματικό χρόνο

Αποτελέσματα (4/5)

Αξιολόγηση αποδόσεων και βιωσιμότητας

Δείκτης απόδοσης	Στόχος	1 ^η περίοδος	2 ^η περίοδος	Μέσος όρος
Χρήση στερεών φυτοφαρμάκων	-15%	-45,8%	-75%	-60,4%
Χρήση υγρών φυτοφαρμάκων	-15%	-29%	-20%	-24,5%
Κόστος παραγωγής	-10,5%	-1,1%	-12,3%	-6,7%
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα κρασιού Α (Ξυνιστέρι & Μάλαγα)	+10%	Καθορισμός τιμής αναφοράς (= 7,7)	+16%	+11,5%
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα κρασιού Β (Μαραθεύτικο)	+10%	Καθορισμός τιμής αναφοράς (= 8,4)	+7%	
Καταβαλλόμενη εργασία	-5%	-25,8%	-27,5%	-26,7%

Με βάση την υπόθεση ότι το 50% της αύξησης αντανακλάται στην τελική τιμή πώλησης = 17 κ€ επιπλέον έσοδα ανά οινοποιείο στην Κύπρο

Κανονικοποιημένοι δείκτες βάσει της «απόστασης από τον στόχο»: $(\text{Τελική τιμή} - \text{Τιμή αναφοράς}) / (\text{Τιμή στόχου} - \text{Τιμή αναφοράς})$

Αποτελέσματα (5/5)

Σχεδιασμός επιχειρηματικού μοντέλου

- Βιώσιμο **συνεργατικό** επιχειρηματικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τις **νέες τεχνολογίες** και θα προωθεί **τοπικά κρασιά που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές**.
- Μείγμα δύο επιχειρηματικών λύσεων: **συνεταιριστική επωνυμία** (κοινή μάρκα) και **συνεταιριστική αγορά/ενοικίαση**.
- **Απώτερος στόχος:** προσέλκυση καταναλωτών που προτίθενται να πληρώσουν περισσότερα – **αποκόμιση προστιθέμενης αξίας**.
- Εμπλοκή διαφόρων φορέων από την αλυσίδα αξίας κρασιού – **δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού** – συστάδα (cluster).
- Πρόσβαση σε **χρηματοδότηση** (προγράμματα ΕΕ, επενδυτές).
- Προσδιορισμός των **αναγκών, αντιλήψεων** και **προτιμήσεων** των καταναλωτών.

Συμπεράσματα (1/2)

- Υπάρχουν **σημαντικά πιθανά οφέλη** από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (παραγωγοί, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ΚΑΠ, συμμόρφωση με τους κανονισμούς επισήμανσης της ΕΕ, εξασφάλιση πιστοποίησης, όπως ΟΔΠ, IPM, δέσμευση άνθρακα).
- **Βελτιστοποίηση** της χρήσης των εισροών, **μείωση** των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, **καλύτερες** συνθήκες εργασίας.
- Στο πλαίσιο της έξυπνης γεωργίας, ο **ρόλος των γεωργικών συμβούλων παραμένει σημαντικός**, ώστε η παραγόμενη συμβουλή να ερμηνεύεται, να εφαρμόζεται και να παρακολουθείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.
- **Ενοικίαση vs. αγορά** ΤΕΓ: *ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή;* Π.χ. η gaiasense χρεώνει ετήσιο συνδρομητικό κόστος με μηδενικό αρχικό κόστος επένδυσης.
- **Αξιολόγηση** διαφορετικών λύσεων και συστημάτων έξυπνης γεωργίας.

Συμπεράσματα (2/2)

- Η ψηφιακή ετικέτα συνέβαλε στην **αύξηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας** των κρασιών – δύναται να ενισχύσει την **ιχνηλασιμότητα** και να βελτιώσει τη **διαφάνεια** στην αγορά – **τεκμηριωμένες αποφάσεις** από τους καταναλωτές – **προστιθέμενη αξία** για τα οινοποιεία.
- **Η συνεργασία** αποτελεί ίσως την ιδανική λύση για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τους μικρούς παραγωγούς (**συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο**).
- **Έρευνα καταναλωτών** και **τμηματοποίηση** αγοράς – ανάγκες, αντιλήψεις – προτιμήσεις – **προγραμματισμένη έρευνα από ΙΓΕ** σε καταναλωτές (καταρτίστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο) και εμπειρογνώμονες (ομάδες εστίασης).
- Περαιτέρω έρευνα για **ανάδειξη των οφελών** των ΤΕΓ και **αύξηση του βαθμού υιοθέτησης** – η καινοτομία δεν αφορά μόνο τεχνολογίες, αλλά και συμπεριφορικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές αλλαγές.
- Οι **συνέργειες** μεταξύ ερευνητικών προγραμμάτων (**Ploutos, Internet of Grapes**) παρέχουν πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις.....

Ερευνητική Ομάδα

Ανδρέας Στυλιανού

Σάββας Μαλιώτης

Μαριάνθη Γιαννακοπούλου

Γιώργος Αδαμίδης

Δαμιανός Νεοκλέους

Βασίλης Βασιλείου

Σάββας Σαββίδης

Το **Ploutos** έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε., βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101000594.

Το έργο **Internet of Grapes** συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

